

MUSIQA MASHG'ULOTLARI ASOSIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING QOBILYATINI RIVOJLANTIRISH

Maxkamova Gulchehra Olimboy qizi

TAFU Pedagogika fakulteti

Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14910047>

Annotatsiya: Ushbu maqola maktabgacha ta'lim tashkilotlarida musiqa mashg'ulotlarini tashkil etish va rejalashtirish, maktabgacha yoshdagi bolalarning estetik tarbiyasini, musiqiy didi va dunyoqarashlarini qanday mashg'ulotlar orqali rivojlantirish, bolalarda musiqa san'atiga bo'lgan qiziqish va muhabbatni oshirish, musiqiy faoliyatlar jarayoni badiiy ijodkorlik va his-tuyg'ularni rivojlantirish, asarlarning badiiy-g'oyaviy mazmuni vositasida bolalarni axloqiy-estetik tarbiyalash, musiqa darslarida kasb-hunar va mehnatga nisbatan o'quvchilarda ishtiyoq uyg'otish kabi ishlarni amalga oshirish mumkinligi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Bolalar, musiqiy faoliyat, musiqa rahbar, musiqa mashg'ulotlar, musiqa tinglash, musiqiy ritmik harakatlar, musiqa darslar, dutor, tanbur, doira, rubob, g'ijjak.

Аннотация: В данной статье речь идет об организации и планировании занятий музыкой в дошкольных образовательных организациях, о том, как развивать эстетическое воспитание, музыкальный вкус и мировоззрение дошкольников, как повысить интерес и любовь детей к музыке, процессу музыкальной деятельности, художественному творчеству и творчеству. развитие чувств, нравственно-эстетическое воспитание детей через художественно-идеальное содержание произведений, увлеченность учащихся профессией и работой на уроках музыки. Считается, что можно делать такие вещи, как пробуждение.

Ключевые слова: Дети, музыкальная деятельность, музыкальный руководитель, уроки музыки, слушание музыки, музыкальные ритмические движения, уроки музыки, дутор, танбур, кружок, рубоб, гиджак.

Abstract: This article deals with the organization and planning of music lessons in preschool educational organizations, how to develop the aesthetic education, musical taste and worldview of preschool children, how to increase children's interest and love for music, the process of musical activities, artistic creativity and develop feelings, it is thought that it is possible to carry out works such as moral-aesthetic education of children by means of the artistic-ideal content of the works, instilling passion in students for profession and work in music lessons.

Key words: Children, musical activity, music leader, music lessons, listening to music, musical rhythmic movements, music lessons, dutor, tanbur, circle, rubob, gijjak.

1. Kirish

Musiqa madaniy hayotimizda keng o'rin tutgan, inson shaxsiyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadigan san'at turidir. Musiqa tarbiyasi, nafosat tarbiyasining asosiy va murakkab qirralaridan biri bo'lib, atrofdagi go'zal narsalarni to'g'ri idrok etishga va qadrlashga o'rgatadi. Musiqa inson hissiyotiga kuchli ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lib, o'quvchilarni nafosat olamiga olib kirish va g'oyaviy-axloqiy tarbiyalashning muhim vositasidir. Bu oliy maqsadni amalga oshirish uchun musiqa rahbarining oldiga qo'yilgan vazifalari quyidagilardir:

1. Bolalarda musiqa san'atiga bo'lgan qiziqish va muhabbatni oshirish.
2. Musiqiy faoliyatlar jarayoni badiiy ijodkorlik va his-tuyg'ularni rivojlantirish.
3. Asarlarning badiiy-g'oyaviy mazmuni vositasida bolalarni axloqiy-estetik tarbiyalash.
4. Musiqa darslarida kasb-hunar va mehnatga nisbatan o'quvchilarda ishtiyoq uyg'otish kabi ishlarni amalga oshirish kerak.

2. Masalaning qo'yilishi.

Mazkur maqsad va vazifalarni amalga oshirish musiqa rahbarining professional va axloqiy qiyofasiga bog'liq. Har qanday san'atkor ham maktabgacha ta'lim tashkilotlarida musiqa darslarni olib borolmaydi.

Buning uchun, musiqa o'qituvchisi o'z kasbiga va bolalarga mehr qo'ygan yuksak madaniyatli, keng dunyoqarashga ega bo'lgan shaxs bo'lmog'i lozim.

3. Yechish usuli.

Musiqa mashg'ulotlarini tashkil etish va rejalashtirish - bu o'qituvchilar uchun muhim malaka bo'lib, ta'lim sifatini yaxshilash va bolalarning qiziqishini oshirish uchun muhimdir. Bu jarayon o'quv dasturini rejalashtirishni, maqsadlarni belgilashni va zamonaviy usullar hamda texnologiyalarni qo'llashni o'z ichiga oladi.

Musiqa darslarini tashkil etishning asosiy tamoyillari:

- ✓ Bolalar ehtiyojlariga e'tibor. Darslarni tashkil etishda bolalarning individual qiziqish va imkoniyatlarini hisobga olish muhim.
- ✓ Faol o'qitish usullari. bolalarni jalb qilish uchun ijodiy yondashuvlar, guruh ishlari va amaliy mashg'ulotlar kerak.
- ✓ Musiqa madaniyati. Musiqa darslarida madaniy xilma-xillikni qo'llab-quvvatlash va talabalarning musiqiy uyg'unligini shakllantirishga e'tibor qaratish.

4. Natijalar va namunalar.

Har bir musiqa rahbari xar bir musiqa mashg'ulotini qiziqarli va bolalar xotirasida uzoq saqlanishi uchun ko'rgazmalardan unumli foydalanishni bilishi zarur. Mashg'ulotni tashkillashda musiqa rahbari quyidagilarni yoddan chiqarmasligi kerak.

- ✓ Mashg'ulot bayoni, yangi qo'shiq, raqs xarakterlari, foydalaniladigan cholg'u asboblari uchun tayyorlangan ko'rgazmalar;
- ✓ Qismlarni bir-biriga uzviy bog'lay olish;
- ✓ Bolalarni qiziqtirish uchun ularning yosh xususiyatlarini e'tiborga olgan xolda sodda va past ohangda muloqatda bo'lish;
- ✓ Texnika vositalaridan foydalana olish;
- ✓ Musiqiy ta'limiy va didaktik o'yinlar yordamida bolalar bilim va ko'nikmalarini mustahkamlab borish;
- ✓ Musiqaviy harakatli o'yinlarni atributlar va o'yinchoqlar yordamida tashkillashtirish.
- ✓ Mashg'ulotni rejalashtirishda quyidagilarga e'tibor berishi kerak:
- ✓ Musiqa tinglashda rasmlardan, bastakor va kompazitor portretlaridan, xilma xil rangdagi shakllardan foydalanish;
- ✓ Ovoz diapozonini kengaytirish mashqlarida musiqali zinacha ko'rgazmali qurollar, tarqatma materiallardan foydalanish;
- ✓ Qo'shiq kuylaganda rasmlarga qarab qo'shiq nomini topish;
- ✓ Laparlar va raqslarni ijro etganda atributlar(gullar, lentalar, v.b.) foydalanish;
- ✓ Bolalarni ijodiy kobilyatini rivojlantirishda musiqali xarakterli va obrazli o'yinlarni o'rgatilganda shu o'yinga mos atributlarni tayyorlab fikrlashga o'rgatish, sahnalashtirilgan jarayonda bolalarni mustaqil xarakter qilishlariga imkon yaratadi va katta o'rin egallaydi.

5. Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi.

Musiqa rahbari musiqa mashg'ulotlarini quydagicha olib borishimiz lozim.

Marsh musiqasi ostida bolalar xonaga kirib kelishadi doira shaklida 2 minut davomida xarakterlanadi.

1. Musiqa tinglash. Bolalarning yoshiga mos va dars mavzusiga mos qo'shiq tanlab bolalarga 5 minut eshittirish lozim. Imkon boricha bolalarga o'qituvchi biror bir cholg'uda kuy yoki qo'shiq ijro qilib berishi lozim. Yoki orkestr ijrolaridan namunalarni eshittirishi lozim. Bola asarni tinglagach kuyda qanday cholg'ular ijro qilingani va qanday qo'shiq tinglagani ularni so'zlardagi mazmun mohiyatlari haqida so'rash lozim. Bunda asosan katta va tayyorlov guruhlardagi bolalar faollroq ishtirok eta oladilar. Musiqa tinglash bolaning hotirasini mustahkamlaydi.

2. Qo'shiq kuylash. Bolalarga qo'shiq kuylatishimizdan avval biz nafas mashqlari va ovoz sozlash mashqlarini o'tkazishimiz lozim. Bolalarga har xil o'yinlar orqali nafas mashqlari o'tkaziladi. Masalan stol

ustiga qog'oz stakanlarni qo'yamiz va bolalar stolga egilgan holatda ularni birma-bir puflaydi. Bu orqali nafasni to'g'ri olishni o'rgatamiz. Nafas mashqidan so'ng ovoz sozlash mashg'ulotiga o'tamiz. Fortepiano jo'rligida bolajonlarni ovozlarni sozlab olamiz notalar o'rniga so'zlar qo'yib bolalar ovozi sozlanadi.

do re mi fa sol sol sol

sol fa mi re do do do

men bog' cha ga bo ra man

mash g'u lot lar o' ta man

ovoz sozlash mashg'ulotlari o'tilgach faslga, bolalarning yoshiga moslab qo'shiq tanlanadi va biror bir cholg'u yordamida qo'shiq kuylashni o'rgatiladi.

Ona tilim jonu dilim tilim

M.Xudoyqulov she'ri,

M.Abdullayev musiqasi

Ona tilim jon-u dilim,

Sening bilan beyron.

Naqarot

Ona tilim - ona tilim,

Sensan mening jonu dilim.

Ona tilim, bobo tilim,

Sevar seni yurt-u elim.

Naqarot

Ona tilim - ona tilim,

Sensan mening jonu dilim.

Ona tilim, koni ilm,

Senla olay chuqur bilim.

Qo'shiqni o'rgatgandan so'ng biror bir diqqatni jamlovchi ritmik xarakterlar va bolalar yoshiga moslab raqslar o'rgatishimiz mumkin. Cholg'ular bilan bolajonlarni tanishtiramiz. O'zbek milliy cholg'ularimiz dutor, tanbur, doira, rubob, g'ijjak kabi cholg'ularimiz bilan ko'rgazmali rasmlar va jonli cholg'ular orqali bolalarni musiqiy cholg'ular haqida ma'lumot beramiz. Shuning bilan musiqa mashg'ulotimizga ya'kun yasaymiz va xayrlashib yana marsh tempidagi musiqani qo'yib bolalarni musiqa xonasidan olib chiqamiz.

4.Xulosa.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak maktabgacha yoshdagi bolalarning musiqa mashg'ulotlari asosida bolalarda musiqa san'atiga bo'lgan qiziqish va muhabbatni oshirishimiz, musiqiy faoliyatlar jarayoni badiiy ijodkorlik va his-tuyg'ularni rivojlantirishimiz, asarlarning badiiy-g'oyaviy mazmuni vositasida bolalarni axloqiy-estetik tarbiyalashimiz, musiqa darslarida kasb-hunar va mehnatga nisbatan bolalarda ishtiyoq uyg'otishimiz kabi qobilyatlarini rivojlantirishimiz mumkin. Milliy cholg'ular bilan tanishtirish orqali bolajonlarni milliy madaniyatimizga bo'lgan qiziqishini shakllantirishimiz mumkin. Shuningdek bolalarning milliy cholg'ularimiz haqida tushunchaga ega bo'lishi ularni musiqiy ongi, didi, tafakkuri yanada rivojlanishiga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R.Qosimov - An'anaviy rubob ijrochiligi O'zbekiston 2000.
2. B.R.Boltayev "Maktabgacha ta'limda musiqa tarbiyasi" (o'quv qo'llanma) SAMARQAND – 2019
3. M.Abdullayev "Maktabgacha ta'limda musiqa o'qitish metodikasi" "Nasaf" NMIU 2024
4. Musiqa savodi, metodikasi va ritmika N.Yusupova
5. G.Sharipova, Sh.Yoqubova "Maktabgacha ta'lim muassasalarida musiqa o'qitish metodikasi" O'quv qo'llanma Toshkent 2007.

6. Yunus Rajabiy. O'zbek xalq musiqasi. O'zbekiston Davlat badiiy adabiyot nashriyoti. T.1959
7. B. Boltayev, J.A. Xodjayeov "Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida musiqa tarbiyasi" (DARSLIK) 2021
8. Beknazarov X. maxsus cholgu_compressed "TAMADDUN" TOSHKENT – 2022
9. Ilk Qadam. Davlat o'quv dasturida O'zbek tilida Toshkent-2022
10. N. Yusupova Musiqa Musiqa savodi, metodikasi va ritmika «Musiqa» nashriyot Toshkenti 2010
11. Ibraximjanova Gavxar, Amanbayevna, Urmanova Lola Akbarovna, Xodjayeova Maxfuza Xalilovna, Xalilov Faxriddin Nuriddinovich "Musiqa elementar nazariyasi. Garmoniya" O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati NASHRIYOTI TOSHKENT — 2017
12. Davron Qodirov « O L T I N M E R O S » G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent – 2016
13. G.Muhammedova "Dutor o'rganish alifbosi " «Sano-standart» nashriyoti Toshkent-2014
14. Nurullayev Farrux Gaybulloyevich "Vokal va zamonaviy musiqa". Buxoro 20202020
15. O.N. Azimova, Ш.Э.Ибрагимова "Замонавий гармония" Оliy ta'lim muassasalari uchun o'quv qo'llanma Toshkent 2008